

VAN BELANG VOOR DE RADIOLOGIE, MAAR (BIJNA) VERGETEN Carl Wilhelm Bollaan (1857-1914)

Kees Simon

Frans Zonneveld

In deze serie zetten Kees Simon en Frans Zonneveld mensen in de spotlight die van groot belang zijn geweest voor de radiologie, maar minder in de belangstelling hebben gestaan. Aflevering 2: oprichter van de NVvR, eerste radiotherapeut in Nederland en pionier van de lichttherapie Carl Wilhelm Bollaan.

In aflevering 1¹ bespraken we hoe huisarts Bollaan in de melkfabriek van Tiel begon aan het radiologie-avontuur, kennis maakte met Wertheim Salomonson en, samen met hem, de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotherapie en Radiologie oprichtte. In deze aflevering laten we zien dat Bollaan pionier werd in de radiotherapie en de lichttherapie volgens Finsen.

Eerste radiotherapeut in Nederland

Wat Bollaan op het 1^e Congrès International d'Électrologie et de Radiologie médicales² het meest was opgevallen, was de behandeling van huidcarcinoom met röntgenstralen. De Zweed Thor Stenbeck (1864-1914), leermeester van het erelid

der NVvR Gösta Forsell (1876-1950), had twee gevallen gedemonstreerd. Het waren de eerste gevallen van huidkanker die met röntgenstralen waren genezen en met wier behandeling Stenbeck in 1899 was begonnen.² Zodra Bollaan terugkeerde van het congres, werd hem een patiënt ter behandeling aangeboden. Hij schrijft: *Aangemoedigd door deze resultaten aarzelde ik niet om een patiënt, dien mij [...] ter behandeling gezonden werd, eveneens aan de werking der X-stralen bloot te stellen. Ik koos tot dat doel een weeke buis die mij reeds vroeger bij lupusbehandeling goede diensten had bewezen [...]*

De behandeling duurde 6 weken (3 maal per week 9 minuten) en het resultaat

mocht er zijn (zie figuur 1). Het geval staat beschreven in het NTvG, samen met de twee patiënten van Stenbeck en met diens toestemming.³ Zo vond dus in 1900 de eerste radiotherapeutische behandeling plaats van kanker in Nederland. In de volgende wetenschappelijke vergaderingen van de NVvR werd nog menige casus getoond met uitvoerige discussies.⁴

Pionier lichttherapie

De toepassing van röntgenbestraling voor de behandeling van de sterk mutilerende huidziekte lupus vulgaris was veelbelovend en ook Bollaan paste deze toe in zijn praktijk, zoals hij schrijft in bovenstaand aanhaling uit zijn artikel. Ook het radium gebruikte hij, toen het omstreeks 1903 beschikbaar kwam. Maar met de komst van de lichttherapie volgens Finsen kreeg die behandeling de voorkeur. De behandeling berust op het effect van ultraviolette straling op de verwoestende uitwerking van de tuberkelbacil op de huid. De Deen Finsen (1860-1904) had daarvoor speciale booglampen ontwikkeld, die het ultraviolette licht geconcentreerd op de aandoening konden richten. Finsen kreeg hiervoor in 1903 de Nobelprijs voor de Geneeskunde (zie kader, red.). Bollaan maakte zich meteen sterk voor deze behandeling, maar investerings- en gebruikskosten vormden een hoge drempel. Al op de tweede wetenschappelijke vergadering van april 1902 droegen hij en anderen goedkopere alternatieven met minder stroomverbruik aan. Hij toonde onder andere een apparaat dat door de in 1900 opgerichte, in Utrecht gevestigde, Nederlandsche Instrumentenfabriek ontwikkeld was. Bollaan was commissaris

Figuur 1. Voorbeeld van de behandeling van een huid-epitheliom op de neus met behulp van röntgenstralen (ontleend aan referentie 3).

Figuur 2. In het begin waren er alleen éénpersoonslampen de zogenaamde Finsen-Reyn Lampe. (ontleend aan referentie 10).

bij dat bedrijf. Maar deze apparaten waren geen succes vergeleken met de tot 80 ampères (bij een voltage van 45-60V) vragende toestellen van Finsen. Bollaan sprak op de vergadering de hoop uit dat hij bij zijn voorgenomen bezoek aan het Finsen Instituut in Kopenhagen meer te weten zou komen.

Grote toeloop

Bij dat bezoek in de zomer van 1902 werd hem 'door de mannen uit Kopenhagen een meer beknopt toestel in het vooruitzicht gesteld'. De belofte werd nagekomen, want op de vergadering van november 1903 demonstreerde hij het lichttoestel van Finsen-Reyn (zie figuur 2), waarmee hij

'In 1900 vindt de eerste radiotherapeutische behandeling van kanker plaats in Nederland'

sinds augustus 1903 patiënten met lupus behandelde (zie figuur 3). Het toestel gebruikte 20 ampères, maar er kon slechts één patiënt mee behandeld worden in tegenstelling tot de grotere toestellen (zie figuur 4) waar vier patiënten tegelijk mee konden worden behandeld. Dat 20 ampère apparaat had hij kunnen kopen met hulp en steun van goedgezeten en van

Rotterdam en een dame uit Noord-Holland die zelf aan lupus had geleden en daarvoor in Kopenhagen was behandeld.

De grote toeloop van patiënten maakte al snel uitbreiding noodzakelijk. Voor dit doel had zich een comité gevormd bestaande uit notabelen uit Rotterdam dat de oprichting en uitbreiding van het 'Lichtinstituut' beoogde. Daartoe werd een 'Vereeniging ter bestrijding van lupus in Nederland' opgericht om gelden binnen te halen. Dat had succes. Zelfs het Koninklijk Huis doneerde.^{5,6} Er volgden al snel een tweede, derde en vierde lamp en in mei 1904 het grote toestel voor vier patiënten tegelijk. De inrichting aan de Witte de Withstraat 45 was te klein geworden, zodat verhuisd werd naar een ruimer onderkomen in de Kortenaerstraat 11 en 13 (zie figuur 5). ▶

Figuur 3. Voorbeeld van een vrouw die leed aan lupus vulgaris; voor en na de Finsen Lichttherapie (ontleend aan referentie 10).

Figuur 4. De grote vierpersoons Finsenslamp kon in 1904 in gebruik worden genomen (ontleend aan referentie 10).

Niels Ryberg Finsen wordt in 1860 geboren op de Faeröer-eilanden. Vanaf zijn 23^e levensjaar lijdt hij aan een ziekte die gekenmerkt wordt door een progressieve verdikking van de sereuze membranen rond organen. Deze aandoening staat met de ziekte-geschiedenis van Finsen uitvoerig beschreven in een klinische les in het NTvG van 1936.¹

Die ziekte, waaraan hij op 44-jarige leeftijd zal overlijden, speelt een beslissende rol in zijn wetenschappelijke ontwikkeling. Het gebrek aan zonlicht in zijn woonomgeving brengt hem op het idee dat meer zon zijn lijden kan verlichten. Hij richt zijn wetenschappelijke activiteiten op de biologische effecten van licht. Dat die effecten er waren, was door meerdere onderzoekers al geconstateerd (heliotherapie). Eerder in de negentiende eeuw was ook straling buiten het zichtbare spectrum gevonden, namelijk chemische straling (ultraviolet) en warmtestraling (infrarood).²

Bergkristal

Dat infrarode straling een heilzaam effect heeft op pokken is bekend en bevestigt Finsen. Maar zijn grote vondst is de helende werking van chemische straling op de verwoestende uitwerking van de tuberkelbacil op de huid (lupus vulgaris). Hij ontwikkelt daarvoor kunstlicht met speciale booglampen, waarvan het ultraviolette licht wordt geconcentreerd op de aandoening. De lenzen van bergkristal (gewoon glas laat het UV-licht niet door) worden gekoeld met water om verbranding van de huid te voorkomen. Vanaf 1896 vindt dit plaats in een speciaal daarvoor opgericht instituut dat met behulp van rijke industriëlen is opgezet. Dit dient als model voor instituten over de gehele wereld. Finsen krijgt voor deze ontwikkelingen de Nobelprijzen in 1903.³

Straling en elektriciteit

In Nederland gaat de elektrotherapeut en radioloog Bollaan

er als een van de eerste mee aan de slag. Voor die kunstmatige opwekking van uv-licht is een aangepaste elektrische voorziening nodig. Die omgang met straling en elektriciteit is in goede handen bij de leden van de NVvR. Het onderwerp komt op de wetenschappelijke vergaderingen van 1902-1904 vaker aan de orde. Zo geeft Wertheim Salomonson in april 1902 een voordracht over door hem geconstrueerde lampen, die overigens geen succes zijn, en toont dermatoloog Mendes da Costa het nieuwe toestel van Lortet en Genoud, dat ook niet voldoet. Bollaan laat op diezelfde vergadering de lamp van Bang zien en een tweede lamp die ontwikkeld is door Nicolaas Gerhardus van Huffel (1869- 1936) van de Nederlandsche Instrumentenfabriek uit Utrecht, de fabriek waarbij Bollaan een commissariaat bekleedde. Voor de bestrijding van lupus worden ook röntgenstraling en radium gebruikt. ■

Literatuur

1. Kramer, P.H., Polyserositis. Ned Tijdschr Geneesk, 1936. 80: p. 3646-3652.
2. Hockberger, P.E., A history of ultraviolet photobiology for humans, animals and microorganisms. Photochem Photobiol, 2002. 76(6): p. 561-79.
3. Nobelprize.org. Niels Ryberg Finsen - Biographical. Nobel Media AB 2013 2014 [cited 2014 april].
4. Bollaan, C.W.: Niels Finsen. In: Kalff, J. Jr.: Mannen en vrouwen van betekenis in onze dagen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Deel 36 (1906)305-328.
5. Bollaan, C.W.: Het leven van Niels R. Finsen in verband met Lupus-behandeling en -bestrijding. Amsterdam, S.L. van Looy (1910).

Bollaan schreef meerdere werken over Finsen en het Finsenlicht. Deze worden hieronder ter lezing aangeboden.⁴⁻⁵ Deze werken zijn te raadplegen op de website onder Bollaan (www.radhis.nl).

Onverwacht ontslag

Rotterdam had als eerste stad in Nederland een 'Instituut voor Lichttherapie', met als geneesheer-directeur Bollaan en als directrice zijn echtgenote Bollaan-Van Haren Noman. De grote toestroom van patiënten en de dure behandelingen waren een aanslag op de begroting. Lupus was een aandoening van minvermogenen, waardoor menige behandeling gratis moest geschieden. Door het houden van lezingen, het werven van patiënten elders in den lande (zie figuur 6) en het uitbren-

gen van brochures probeerde Bollaan de kas te vullen. Bij de overheid kreeg hij nul op het rekest.⁷

In 1905 namen Bollaan en zijn vrouw onverwacht ontslag bij het Instituut om meteen daarna een nieuwe lichttherapiepraktijk te beginnen in Utrecht onder de naam 'Lux vincit'. Wat hun motieven waren, is niet bekend. Was het een verrouwensbreuk met het comité of met zijn compagnon Baudet die een andere opvatting had over de behandeling van lupus?

De werkzaamheden in het Instituut werden niet gestaakt, maar voortgezet door de huidarts Rietema.

Praktijk in Utrecht

Al op 1 januari 1906 opende Bollaan het nieuwe lichtinstituut Lux Vincit met elektro- en radiotherapie praktijk in Utrecht aan de Hoogelanden. Hij ging zelf wonen in een comfortabele woning aan de Maliesingel. Had hij in Rotterdam moeite om gelden bijeen te brengen voor de uitrusting, in Utrecht stapte hij in een volledig

Figuur 5. Bollaan in zijn Instituut te Rotterdam in 1904 (ontleend aan referentie 10).

uitgeruste praktijk: twee kleine lampen en het kostbare toestel met vier kijkers.⁸ Hoe dat gefinancierd werd, staat nergens beschreven.

Wel werden er nog steeds acties ondernomen om zijn werk financieel te ondersteunen. Maar soms overspeelde hij zijn hand. Op de vergadering van de in 1907 opgerichte 'Vereeniging tot steun aan on- en

minvermogene Utrechtsche lupuslijders' wordt meegedeeld, dat 'de commissie alles goed in orde had bevonden, maar wilde over één post iets zeggen, n.l. over de kolossale som aan dr. Bollaan uitbetaald', aldus het *Utrechts Nieuwsblad* van 25 no-

them Salomonson ontbraken. Voorzitter Kuipers herdacht hem met de woorden: "hij (Bollaan, red.) kon de dichtermeening: 'Wenn sich der Most auch sonst absurd gebärdet, es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein', volkomen onderschrijven, hij was daarmee tevreden".

Kees Simon en Frans Zonneveld

Literatuur

1. Simon, K.J., Zonneveld, F.W.: Carl Wilhelm Bollaan (1857-1914). Van belang voor de radiologie, maar (bijna) vergeten. *Aflevering 1. Memorad 26(4) (2021)33-34.*
2. Stenbeck, T., Tvenne fall af hudcarcinom behandlade med Röntgenstrålar [Twee gevallen van huidcarcinoom behandeld met röntgenstralen]. In: Lennmalm, F. (Ed.): *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, 1900: p. 205-210.
3. Bollaan, C.W., Behandeling van huid-epithelium met X-stralen. *Ned Tijdschr Geneeskd*, 1901. 45: p. 633-636.
4. Simon, K.J., De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922, diss. Groningen: pp. 229-234.

'Lupus is een aandoening van minvermogenen, waardoor menige behandeling gratis moet geschieden'

Dr. BOLLAAN
v. Utrecht), speciale behandeling van LUPUS (en enkele andere HUIDZIEKTEN) zal te consulteeren zijn, en zulke bij voorkoor met den behandelenden geneesheer, in BAASTRICHT, op Vrijdag 16 Dec. s. k. 9-12 uur, in het HÔtel du Louvier.

Dr. Bollaan
(van UTRECHT).
speciale behandeling van Lupus en enkele andere Huidziekten, zal ZATERDAG 25 MAART te consulteeren zijn en zulke bij voorkoor met den behandelenden geneesheer in 't HÔtel Central te Den Bosch, van 9^u tot 12 uur.

Figuur 6. Spreekuren in hotels, resp. in 1910 en 1911 (www.delpher.nl).

vember 1908. De vereniging ging over tot de aanschaf van eigen apparatuur, dat ondergebracht werd in het St. Antoniusgesticht aldaar.

Bollaan was actief lid van de NVvR. Hij was voorzitter en secretaris en was een trouw bezoeker van de wetenschappelijke vergaderingen. Daarnaast was hij redacteur van de *Geneeskundige Courant* en schreef hij enkele boekjes, met name over de lupusbehandeling. Op 24 februari 1914 overleed hij, 56 jaar oud.⁹ Op zijn begrafenis was een deputatie van de Vereeniging aanwezig in de personen van Kraft, Van der Minne en Lamberts. Baudet en Wer-

5. Bollaan, C.W., De strijd tegen den lupus. 1904, Rotterdam: W. Nevens.
6. Herwerden, C.H.v., De licht-geneesmethode volgens Finsen. 1902, Amsterdam: Van Rossen.
7. Tweede Kamer, Vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. (Beraadslaging over de artikelen van hoofdstuk V.). 35ste Vergadering. 19 december 1904.
8. Anonymous, De inrichting van Dr. BOLLAAN te Utrecht. Hulp voor Lupuslijders. *Vox medicorum*, 1906. 6e jaargang(13): p. 98.
9. In Memoriam C.W. Bollaan. *NTvG 58(1914)682.*
10. Karakterschets Dr. C.W. Bollaan. *Hollandsche Revue d.d. 23-10-1904 p.p. 628-641.*